

Burgerwetenschapsinitiatief om:

- Gegevens te verzamelen die lokale luchtkwaliteit meten
- Te begrijpen wat het betekent voor de gemeenschap
- Samen te werken aan lokaal beleid en sociale veranderingen die de luchtkwaliteit voor iedereen verbeteren

Proefprojecten in:

- Vlaanderen
- Athene
- Berlijn
- Sofia
- Plovdiv

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101036563

Luchtvervuiling & gezondheid

Al in de buik krijgen baby's roet in longen en hersenen binnen

Vlaamse Milieumaatschappij start met permanente PFAS-metingen rondom 3M-site en Oosterweel

De Vlaamse Milieumaatschappij is gestart met permanente luchtmetingen in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht en de Oosterweelwerken in Antwerpen om na te gaan hoeveel vervuilende PFAS-stoffen er in de omgevingslucht zitten. Als de waarden overschreden worden, kan dat gevolgen hebben voor de Oosterweelwerken, zegt Karl Vrancken, opdrachtgever

Luchtkwaliteit nu al slechter dan vorig jaar en dat heeft alles te maken met het heerlijke weer

26/03/2022

Burgers stappen naar rechter voor strengere luchtkwaliteitsnormen

WHO: "Luchtvervuiling kost 7 miljoen levens per jaar"

Elk jaar sterven naar schatting 7 miljoen mensen door blootstelling aan vervuilde lucht. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Volgens de organisatie ademen negen mensen op de tien slechte lucht in.

Haard geen goed alternatief voor hoge energiefactuur: overheid vraagt met aandrang je kachel te doven

26/01/2022

Resultaten Proefproject Herzele

Paul Braeckman / Ewout Depauw (SOLVA)
Tom Callens / Gert Vervat (Digitaal Vlaanderen)
Wouter Florizoone (Telraam)
Christophe Stroobants (Vlaamse Milieumaatschappij)

05/12/2023

Schoolomgeving Herzele verbeteren met een schoolstraat?

DENK MEE, MEET MEE, VOLG MEE!

Werk mee aan veilige/gezonde schoolomgevingen in Herzele

- Meet mee verkeer en luchtkwaliteit in de schoolomgeving
- Bekijk meetgegevens via de QR-code of via wecompair.eu/flanders
- Doe mee aan de workshops!

 Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101036563

V.U.: Lieven Raes
Havenlaan 88, 1000 Brussel

COMPAIR

Doel?

- **Impact** nagaan van een **schoolstraat** op verkeer en luchtkwaliteit;
- **Bewustzijn verhogen** (onder leerlingen) over verkeer en luchtkwaliteit via participatieve experimenten, workshops en dashboards;
- Aanzetten om **meer te fietsen, te voet te gaan** of openbaar vervoer te gebruiken ipv verplaatsingen met wagen.

Wat is een schoolstraat?

- Straat bij start en einde schooldag '30 voorbehouden voor voetgangers en fietsers
- Veiligheid verhogen van leerlingen aan begin en einde van schooldag
- Uitzondering voor hulpdiensten, bussen en voertuigen met doorlaatbewijs

Informatievergadering, workshops, verkeerslessen, ... velen doen mee!

Resultaten verkeersmetingen

Verkeerstellingen

21 Telraam toestellen in centrum Herzele

17 Burgers

3 scholen

1 gemeentehuis

Verkeersintensiteit

Grote verschillen

- Noord-zuid as: verbindingsweg
- Oost-west as: verbindingsweg

Tom Callens
Admin

ALGEMEEN

Home

Impact van beleid opvolgen

Dynamic Exposure Visualisation

CO₂-voetafdruk

ADMINISTRATIE

Administratie van gebruikers

Tijdsvensters configureren

The timewindow ranges are based on the timezone selected for this project

Wat meten we:

- Verkeer wanneer de schoolstraat actief is
- 2x 1 uur omdat er een voor en na-effect is

Hoe tellen we:

- Totaal per dag gedeeld door aantal dagen

Effecten schoolstraat (mei 2023)

Buurt vergeleken met schoolstraat: verschil in verkeersaantallen

Quickscan 20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Vershil van (som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 + 15u00-16u00 & wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen, voor invoering van en tijdens schoolstraat)

Vaststellingen:

- A. Toename fietsverkeer in schoolstraat
- B. Toename autoverkeer in buurt
- C. Afname autoverkeer in schoolstraat

Buurt = alle Telramen, behalve in schoolstraat

Effecten schoolstraat (mei 2023)

Buurt vergeleken met schoolstraat: verkeersaantallen

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 + 15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen;
voor invoering van en tijdens schoolstraat

Impact on Traffic ⁱ

Vaststellingen:

- A. Toename fietsverkeer in schoolstraat (3x)
- B. Toename autoverkeer in buurt (14%)
- C. Afname autoverkeer in schoolstraat (60%)

Buurt = alle Telramen, behalve in schoolstraat

Effecten schoolstraat

In Stationsstraat: verkeer + verschil (mei 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ¹

Vaststellingen:

- Veel autoverkeer (belangrijke verkeersas) vóór invoering schoolstraat (+/- 1200 auto's) (buurtgem. +/- 370 auto's)
- Lichte toename autoverkeer (+ 10%)

Buurt = 1 Telraam in Stationstraat

Effecten schoolstraat in Burchtlaan (mei 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ¹

Vaststellingen:

- Straat "Zwaar verkeer verboden"
- Verdubbeling autoverkeer

Buurt = 1 Telraam in de Burchtlaan

Effecten schoolstraat in Bevrijdingsstraat (mei 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ¹

Vaststellingen:

- Toename autoverkeer (+50%)
- Toename fietsverkeer (verdubbeling)
- Toename voetgangers (verdubbeling)

Buurt = 3 Telramen in Bevrijdingsstraat

Effecten schoolstraat in Bevrijdingsstraat (oktober 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
02/10/2023 - 06/10/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ⁱ

Extra maatregel (vanaf 1/9/2023):

- afsluiting zij-ingang Sint-Paulusinstituut (enkel nog nooduitgang);
=> schoolstraat is enige schoolingang

Vaststellingen:

- afname autoverkeer (-30 %)
- toename fietsverkeer (verdubbeling)

Buurt = 3 Telramen in Bevrijdingsstraat

Effecten schoolstraat in Oudendries: verkeer + verschil (mei 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ⁱ

Vaststellingen:

- Toename autoverkeer (+ 4%)
- Afname vrachtverkeer (- 20%)

Buurt = 1 Telraam in Oudendries

Effecten schoolstraat in Markt: verkeer + verschil (mei 2023)

Quickscan

20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ⁱ

Vaststellingen:

- Afname autoverkeer (- 1%)
- Toename vrachtverkeer (+50%)

*Kalibratie-kwestie?
Was AI nog aan het trainen op
herkenning onderscheid auto's -
vrachtwagens?*

Buurt = Telraam aan gemeenthuis

Effecten schoolstraat

In Groenlaan: verkeer + verschil (mei 2023)

Quickscan 28/03/2023 - 31/03/2023
02/05/2023 - 05/05/2023

Som van verkeer op di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ⁱ

Vaststellingen:

- Veel autoverkeer vóór invoering schoolstraat (+/- 700 auto's) (belangrijke as)
- Toename autoverkeer (+ 18%)

Buurt = 1 Telraam in Groenlaan

Effecten schoolstraat

In Graaf du Parclean: verkeer + verschil (mei 2023)

Quickscan 20/03/2023 - 24/03/2023
08/05/2023 - 12/05/2023

Som van verkeer op ma, di, do, vr van 8u00-9u00 +15u00-16u00
& wo: 8u00-9u00 + 11u45-12u45, gedeeld door aantal dagen,
voor invoering van en tijdens schoolstraat; en het verschil

Impact on Traffic ⁱ

Vaststellingen:

- Veel autoverkeer vóór invoering schoolstraat (+/- 600 auto's) (buurt gem. +/- 370 auto's)
- Toename autoverkeer (+ 9%)
- Toename vrachtverkeer

Buurt = 1 Telraam in de Graaf du Parclean

Effecten schoolstraat in Kloosterstraat (mei 2023)

Vaststellingen:

Slechts heel beperkte wijziging in aantal voertuigen:
Voorbeeld vergelijking werkdagen
week 20/03 met week 08/05 tussen 15-16u
auto's + zware voertuigen

A: 17 -> 16

B: 99 -> 107

Probleem met telling: tussenberm met bomen
stoort het tellen op het verwijderde rijvak.

Verschillen per straat (tussen 8:00-9:00)

Vergelijking autoverkeer op schooldagen
week 20/03 of 27/3 met weken 17/04 of 08/05 *
tussen 8-9u

Vaststellingen

- Afname autoverkeer in Burgemeester Matthysstraat
- Toename autoverkeer in Groenlaan, Stationstraat-Kerkstraat, Burchtlaan, Bevrijdingsstraat, Graaf du Parclaan, Oudendries
- Amper verschil in Kloosterstraat

(* Soms was er een Telraam niet actief tijdens de referentieweken 20/3 (nulmeting) en 8/5 (met schoolstraat) zodat er een andere week

Verbeteringsvoorstellen (Graaf du Parclaan)

1. Uitbreiding van de **gele onderbroken boordmarkeringen** aan het begin van de Graaf du Parclaan zodat geparkeerde wagens het verkeer niet meer hinderen.
2. Gezien het een woonomgeving is met veel fietsende en stappende kinderen zou de invoering van “**Zone 30**” met flankerende maatregelen de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen.

Gezien de Burgemeester Matthysstraat en een deel van de Kerkweg reeds zone 30 is, kan het uitbreiden van zone 30 tot de kern rond het park bijdragen tot meer verkeersveiligheid en meer verkeersleefbaarheid.

3. **Fietsuggestiestroken** kunnen bijkomend een duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser op de rijbaan geven en (beperkte) snelheidsremming door de optische versmalling van de rijbaan.
4. Het plaatsen van **slimme verkeerslichten** op het kruispunt van de Stationsstraat met de Graaf du Parclaan om zo een efficiëntere afwikkeling van het verkeer te bekomen, onderzoeken

Proefproject Herzele

Resultaten burgerbevraging

30/11/2023

Schoolomgeving Herzele verbeteren met een schoolstraat?

DENK MEE, MEET MEE, VOLG MEE!

Sectie 1 van 4

Wat vind jij van de tijdelijke schoolstraat in de Burgemeester Matthysstraat?

Zoals je weet wordt momenteel in Herzele, in de Burgemeester Matthysstraat, waar de hoofdingang van het Sint-Paulusinstituut gelegen is, een [schoolstraat](#) uitgetest. Motorvoertuigen (uitgezonderd speedpedelecs, schoolbussen, bussen van De Lijn, prioritaire voertuigen en voertuigen met toelatingsbewijs) mogen de straat niet inrijden aan het begin en het einde van de schooldag gedurende telkens een half uurtje.

Dit proefproject, waarbij de impact op verkeer en luchtkwaliteit in de omgeving gemeten wordt door burgers, loopt op zijn einde.

Het gemeentebestuur en de betrokken scholen in Herzele willen jouw mening over de schoolstraat kennen.

Vul je even deze vragenlijst in? Het duurt slechts 2 minuten!

De enquête wordt afgesloten op 12/6.

Vragenlijst

- Van 2 tot 12 juni (SP) en van 30/6-14/7 (publiek)
- 242 respondenten

Over de respondenten

1. Woon je in Herzele?

242 responses

Leerling

124 (51%)

(Groot)ouder

58 (24%)

Buurtbewoner

44 (18%)

Personeelslid SP

24 (10%)

Andere

24 (10%)

*Meerdere antwoorden mogelijk

Beleving

5. Wat is jouw **algemene beoordeling** van de schoolstraat?

242 responses

Gedragsverandering bij verplaatsing naar schoolomgeving

- **15 %** minder met de auto (36/242)
- **10 %** meer met de fiets en te voet (26/242)
- **16 %** overweegt meer te stappen, fiets, bus of trein

Suggesties respondententen

- **Schooluren** aanpassen zodat basisschool en Sint-Paulus niet op hetzelfde moment stoppen
- **Duur:** Langer schoolstraat (vroeger en niet enkel tot 15:45)
- **Hoofdingang** kant Burgemeester Matthysstraat als enige in-en uitgang
- Veilige **drop-off zone** creëren in Graaf du Parclaan (ipv Stationsstraat/markt)
- **Eenrichtingsverkeer**
 - Straatje tussen kerk en burcht
 - Alle omliggende straatjes
- **Snelheidsremmende** maatregelen
- **Herinrichting voor zwakke weggebruiker**
 - Fietsenstallingen
 - Fietspad
 - Fietsdoorgangen
- **Toezicht:** Meer “blauw” op straat

Luchtkwaliteitssensoren in Herzele

Stikstofdioxide
NO2 / NitroSense

Roet
BC / bcMeter

Fijn stof
PM (2.5) (10) / Luchtpijp

Fijn stof
PM (1) (2.5) (10) / SODAQ Air

Luchtkwaliteitsmetingen

15 toestellen

- 1 NO₂ sensor in schoolstraat
- 4 NO₂ sensoren als referentie
- 4 roetsensoren bij burgers
- 3 roetsensoren bij scholen
- 3 fijnstofsensoren bij scholen

Herzele: De eerste meettoestellen werden overhandigd. © Frank Eeckhout

MOBILITEIT EN VERKEER 10/03/2023 - 18:30

Buren van Herzeelse school gaan effecten van een schoolstraat meten met telramen

Buurtbewoners Primeur Schoolstraat Telraam

In Herzele gaan buurtbewoners het verkeer tellen en de luchtkwaliteit meten in hun straat. De telramen komen in een straat die binnenkort wordt omgevormd tot schoolstraat. Zowel voor als tijdens het project, worden er metingen gedaan. Op die manier wil Herzele weten wat de gevolgen zijn van de verkeersingreep. Deze manier van meten is een primeur in Vlaanderen. 20 mensen doen mee aan het experiment.

- Hoofdpunten
- Regio
- Thema's
- Recent
- Kijk
- Radio
- Podcasts

Foto telraam.net

Herzeelse inwoners meten effect van verkeer en luchtkwaliteit op een schoolstraat

In Herzele engageert een groep inwoners zich om het verkeer te tellen en de luchtkwaliteit te meten in hun straat. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat die twee dingen samen zullen worden gemeten. Op die manier wil Herzele weten wat het gevolg is van een schoolstraat die de gemeente wil inrichten.

PRIMEUR VOOR VLAANDEREN. School en buurtbewoners meten impact verkeer in schoolstraat: "Nadenken om ons op andere manier te verplaatsen"

Een twintigtal Herzelenaren ontvingen vrijdag een slimme verkeersteller die auto's, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer